

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА IFC BIM-МОДЕЛЕЙ НА ЯЗЫКЕ PYTHON

IFC BIM-MODELS QUALITY ASSUARANCE AUTOMATION USING PYTHON

ЛЕОНОВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ,

магистрант,

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

НЕДВИГА ПАВЕЛ НИКИТИЧ,

ассистент,

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

LEONOV ARTEM VLADIMIROVICH,

master's student,

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University.

NEDVIGA PAVEL NIKITICH,

assistant,

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University.

В данной статье рассматривается вопрос автоматизации контроля качества IFC BIM-моделей. Отмечено, что язык программирования Python сегодня активно используется в области автоматизации и обработки данных. Рассматриваются теоретические основы и принципы работы с IFC BIM-моделями, а также основы языка Python и его библиотек для автоматизации контроля качества BIM-моделей. Исследуются архитектура и основные принципы работы BIM-систем. Проанализированы разнообразные инструменты и методы визуализации BIM-моделей, в частности, такие как ifc.js, которые обеспечивают визуализацию данных моделей в удобном и наглядном формате.

This article discusses the issue of automation of quality control of IFC BIM-models. It is noted that the Python programming language is actively used today in the field of automation and data processing. The theoretical foundations and principles of working with IFC BIM-models are considered, as well as the basics of the Python language and its libraries for automating quality control of BIM-models. The architecture and basic principles of BIM-systems are investigated. Various tools and methods of visualization of BIM-models are analyzed, in particular, such as ifc.js, which provide visualization of these models in a convenient and visual format.

Ключевые слова: *автоматизация, контроль качества, IFC BIM-модели, язык Python, визуализация.*

Key words: *automation, quality assurance, IFC BIM-models, Python language, visualization.*

Введение. Современные строительные проекты становятся все более сложными и многоуровневыми, что требует от инженеров и архитекторов точной и эффективной координации работы различных специалистов и подразделений. В связи с этим возрас-

тает важность применения BIM (Building Information Modeling) – технологии создания информационной модели здания или сооружения, позволяющей объединять все проектные, эксплуатационные и технические данные в едином цифровом пространстве (Рис. 1).

Рис. 1. Жизненный цикл информационного моделирования зданий [1].

Однако, несмотря на все преимущества BIM, существует значительная проблема, которая часто становится препятствием для эффективного использования этой технологии – сложность и трудоемкость процесса контроля качества моделей.

Это связано с тем, что модели BIM могут быть очень сложными и включать в себя множество различных элементов и параметров, которые необходимо проверять на соответствие стандартам и требованиям проекта. Кроме того, процесс контроля качества часто требует значительных усилий и времени, что может привести к увеличению сроков проекта и увеличению затрат.

Автоматизация контроля качества BIM-моделей является актуальной задачей, решение которой может привести к сокращению времени и усилий, затрачиваемых на проверку и корректировку моделей.

В этом контексте Python и IFC (Industry Foundation Classes) могут предложить эффективное решение. Python – это мощный и гибкий язык программирования, который широко используется для автоматизации различных задач. Он имеет множество библиотек и инструментов, которые могут быть использованы для обработки и анализа данных BIM. IFC, с другой стороны, является открытым стандартом для представления информации о зданиях и сооружениях, не зависящим от какого-либо вендора, который может быть легко прочитан и обработан с помощью Python.

Вместе они могут обеспечить эффективную автоматизацию процесса контроля качества BIM-моделей, что в конечном итоге может привести к улучшению качества проектов и сокращению затрат.

Основы IFC BIM формата

IFC (Industry Foundation Classes) – это открытый стандарт представления данных о зданиях и инфраструктурных объектах, который обеспечивает обмен информацией между различными программными продуктами, используемыми в строительстве [2].

Важным преимуществом IFC является его независимость от разработчиков программного обеспечения и его способность объединять данные, созданные с помощью различных инструментов BIM. IFC базируется на объектно-ориентированной структуре, состоящей из

классов и объектов, отражающих различные элементы строительных проектов и их свойства [3].

IFC-модели могут представлять собой иерархическую структуру, включающую объекты разных уровней, такие как здания, этажи, пространства, элементы конструкций и их компоненты [4]. Кроме того, IFC-модели могут содержать информацию о связях между объектами и их параметрах, таких как материалы, размеры, местоположение и функциональное назначение.

Архитектура и принципы работы BIM-систем

BIM-системы представляют собой комплекс программных и аппаратных средств, обеспечивающих создание, хранение, обработку и представление информационных моделей зданий и инфраструктурных объектов [5]. Архитектура BIM-систем может быть описана на нескольких уровнях: концептуальном, логическом и физическом.

На концептуальном уровне BIM-системы включают следующие компоненты: базу данных, содержащую информацию о модели; пользовательский интерфейс, позволяющий взаимодействовать с моделью; средства визуализации и анализа данных; инструменты импорта и экспорта данных, поддерживающие обмен информацией между различными системами.

На логическом уровне архитектура BIM-системы определяется структурой данных модели, классами и объектами, их свойствами и отношениями между ними. Важным аспектом логического уровня является использование стандарта IFC для обеспечения совместимости и обмена данными между различными BIM-системами.

На физическом уровне BIM-системы реализуются с использованием различных технологий, таких как языки программирования, среды разработки, базы данных, серверы и другие аппаратные средства. Важную роль на физическом уровне играют интеграция различных программных компонентов и их совместимость, что обеспечивает эффективное взаимодействие и обмен данными между компонентами BIM-системы.

Архитектура и принципы работы BIM-систем

BIM-системы представляют собой комплекс программных и аппаратных средств, обеспечивающих создание, хранение, обработку и представление информационных моделей зданий и инфраструктурных объектов [5]. Архитектура BIM-систем может быть описана на нескольких уровнях: концептуальном, логическом и физическом.

Основы языка Python для автоматизации контроля качества BIM-моделей

Python – это высокоуровневый, интерпретируемый язык программирования с динамической типизацией и мощными возможностями для работы с данными [6]. Python обладает простым и понятным синтаксисом, что облегчает обучение и разработку программ. Благодаря своей гибкости и широкому сообществу разработчиков, Python имеет множество библиотек и фреймворков, которые могут быть использованы для автоматизации контроля качества BIM-моделей.

Одной из таких библиотек является IfcOpenShell, которая предоставляет инструменты для работы с IFC-моделями [7]. IfcOpenShell позволяет считывать и записывать IFC-файлы, а также осуществлять доступ к их структуре, свойствам и отношениям. Это позволяет автоматически проверять модели на соответствие определенным требованиям и стандартам, а также анализировать их характеристики.

Методы и инструменты визуализации BIM-моделей с использованием Python

Визуализация является важным аспектом работы с BIM-моделями, так как позволяет представить данные в наглядной форме, облегчая их анализ и проверку. Python предоставляет множество инструментов и библиотек для визуализации данных, такие как: Matplotlib, Plotly, и VTK [8-10]. Эти инструменты могут быть использованы для создания графических представлений различных аспектов BIM-моделей, таких как геометрия, свойства объектов, связи между ними и т. д.

Одним из инструментов, специально разработанных для работы с BIM-моделями, является ifc.js [11]. Это JavaScript-библиотека, которая позволяет визуализировать IFC модели в веб-браузерах с использованием WebGL технологии. Ifc.js может быть использован вместе с Python для создания интерактивных веб-приложений, предоставляющих возможность просмотра, анализа и взаимодействия с BIM-моделями. Совмещение Python и ifc.js позволяет создавать более мощные и гибкие инструменты для визуализации и контроля качества BIM-моделей.

Выводы

Автоматизация контроля качества IFC BIM-моделей с использованием языка программирования Python является актуальной и перспективной областью исследований. В данной статье были рассмотрены основы IFC BIM-формата, архитектура и принципы работы BIM-систем, а также основы языка Python и его библиотек для автоматизации контроля качества BIM-моделей. Исследование показало, что Python, благодаря своей гибкости, мощным библиотекам и широкому сообществу разработчиков, представляет собой эффективный инструмент для решения задач автоматизации контроля качества BIM-моделей. Кроме того, были рассмотрены методы и инструменты визуализации BIM-моделей с использованием Python, включая специализированный инструмент ifc.js.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Талапов В. Жизненный цикл здания и его связь с внедрением технологии BIM // САПР и графика. 2017. № 2(244). С. 8-12. EDN ZDGLZT.
2. Buildingsmart International. Industry Foundation Classes (IFC).2021.URL:<https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/industry-foundation-classes> (дата обращения: 17.05.2023).
3. Eastman C., Teicholz P., Sacks R., Liston K. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors. John Wiley & Sons, 2011. 640 p.
4. ISO 16739-1:2018 - Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries. International Organization for Standardization, 2013. URL: <https://www.iso.org/standard/70303.html> (дата обращения: 17.05.2023).
5. Succar B. Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders // Automation in Construction. 2009. Vol. 18. N 3. pp. 357-375.
6. Python Language Reference.URL:<https://docs.python.org/3/reference>(дата обращения12.05.2023).
7. IfcOpenShell Python library. URL: <https://blenderbim.org/docs-python/ifcopenshell-python.html> (дата обращения: 15.05.2023).
8. Hunter J.D. Matplotlib: A 2D graphics environment // Computing in Science & Engineering. 2007. Vol. 9. N 3. pp. 90-95.
9. Plotly Technologies Inc. Plotly Python Graphing Library. 2021. URL: <https://plotly.com/python/> (дата обращения: 12.05.2023).
10. Schroeder W., Martin K., Lorensen B. The Visualization Toolkit: An Object-Oriented Approach to 3D Graphics. 4th ed. Kitware, 2006. 528 p.
11. ifc.js. ifc.js – IFC viewer for the web. 2023. URL: <https://ifcjs.io> (дата обращения: 20.05.2023).

© Леонов А.В., Недвига П.Н., 2023.